

Despegando rumbo a la Tesis Doctoral

Dra. Nohelia Alfonso
0424-3223982
noheliay@gmail.com

<https://alfonzovillegasnoh.wixsite.com/nohelia-alfonzo>

“Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay del que está solo!, porque cuando caiga no habrá otro que lo levante” (Eclesiastés 4:9-10)

Estudiante
Tesista

Proceso intelectual complejo

Investigación

Tutor
Acompañamiento

Jurados
Evaluación

Institucional
Graduación

Actividad sistemática que busca descubrir nuevos conocimientos o comprender fenómenos existentes

Generadora de **productos**

Docente
Orientación

INVESTIGACIÓN

Proceso de producción de conocimientos

CONOCIMIENTO

Creación de un pensamiento

Líneas de Investigación

Son enfoques que permiten englobar procesos, prácticas, perspectivas de análisis y definiciones disciplinarias con énfasis en los aportes investigativos que correspondan a las áreas de conocimiento de las menciones que se imparten en el IUAC.

Permiten articular un conjunto de conocimientos para aprehender una problemática desde distintos enfoques técnicos, teóricos, metodológicos y sociopolíticos con coberturas variables y en ellas se articulan especialistas, investigadores, proyectos, problemas, metodologías y actividades de campo organizadas para posibilitar la innovación tecnológica para la gestión de los procedimientos operacionales y la innovación del tránsito aéreo.

¿Cuál es el punto más profundo del océano?

El Abismo de Challenger es más profundo que la altura del monte Everest.

Fuente NOAA

Niveles de Profundidad

Especialidad

Maestría

Doctorado

Especialidad TEG

Es el resultado de una actividad de investigación, que demuestre el manejo instrumental de los conocimientos obtenidos por el participante en el área de la especialidad profesional

Maestría TG

Se concibe como la aplicación, extensión o la profundización de los conocimientos adquiridos en el PNFA correspondiente; consiste en el estudio sistematizado de un problema teórico o práctico, o un esfuerzo de creación que demuestre el dominio en el área de la mención y los métodos de investigación propios de la misma

Doctorado TD

Consiste en una investigación que constituya un aporte significativo al conocimiento, profundización metodológica, y demuestre tanto la formación científica, como la independencia de criterio de su autor

DOCTORADO

**Fortalecer y Desarrollar
Competencias de
Investigación**

FINALIDAD

Tesis Doctoral

REQUISITO

Preliminar 350 páginas

TESIS DOCTORAL

Es una disertación escrita, original sobre algún área de conocimiento

Razonamiento, discusión para exponer o refutar opiniones ajenas

Construcción teórica sustantiva con el propósito de estudiar la realidad

Manejo correcto tanto del lenguaje académico como de la investigación

TESIS DE LA TESIS DOCTORAL

Proposición que se demuestra con razonamiento

Verdad argumentada y justificada

Estructura de la Tesis Doctoral

Especial en atención en la acentuación de las palabras y su correcta escritura

Esquema Tesis Doctoral

PAGINAS PRELIMINARES

PORTADA
CONTRAPORTADA
CARTA DE ACEPTACIÓN TUTOR
AGRADECIMIENTOS
DEDICATORIA
ÍNDICE GENERAL
LISTA DE CUADROS
LISTA DE GRÁFICOS
RESUMEN
INTRODUCCIÓN

MOMENTOS

I CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA

Planteamiento del Problema
Propósitos de la Investigación
 Propósito General
 Propósito Específicos
Justificación de la Investigación
Línea de Investigación

II CONTEXTO REFERENCIAL

Antecedentes de la Investigación
Bases Teóricas
Teorías de Entrada
Bases Legal
[Matriz de Categorización](#)

III CONTEXTO METODOLÓGICO

Abordaje Epistemológico
Método
Procedimiento de Investigación

IV INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

Categorización
Estructuración
Contrastación
Triangulación

V CONTRUCCIÓN TEÓRICA

Presentación
Fundamentación
Estructuración / Síntesis Interpretativa
Aporte Original

REFERENCIAS

ANEXOS

**Mini Proyecto
(Carta de Navegación)**

Tema-Problema

Propósito General

Teorías de sustento

Metodología

Principales Hallazgos

**Elementos Estructurales de la
construcción teórica**

Palabras Clave

Resumen

Caracterización de la Realidad

Debe ser caracterizado; ubicándolo en un contexto (tiempo y espacio) de lo **general a lo particular**, basándose en **referencias teóricas** y **datos empíricos** que sustenten su existencia, obtenidos de estudios realizados en otras investigaciones o por estudios exploratorios efectuados por el propio investigador

En este aspecto se deben responder las interrogantes:

¿Cuál es exactamente el fenómeno que interesa analizar?

¿Por qué?

¿Hechos que evidencian la existencia del fenómeno?

¿Cuáles son sus pronósticos a corto, mediano y largo plazo?

¿Cuáles son los elementos que están interviniendo en el fenómeno que se estudia?

¿Por qué? (Explicaciones)

¿Cómo se manifiesta en el caso de estudio particular?

¿Cuál podría ser la solución, en el caso de que se aspire proponerla?

CONTEXTUALIZACIÓN

UBICAR EL OBJETO DE ESTUDIO EN UN CONTEXTO GENERAL

HECHOS

PRONÓSTICO

ELEMENTOS
GENERADORES

CASO DE
ESTUDIO

CONSTRUCCIÓN
TEÓRICA

EVIDENCIAS

IMPORTANCIA
DE LOS
HECHOS

E
X
P
L
I
C
A
C
I
O
N

CONTEXTO
PARTICULAR

INTERROGANTE
GENERAL

TITULO

OBJETIVO
GENERAL

Objetivos de la Investigación

El objetivo general es la relación explícita de la meta principal que se pretende alcanzar y está en relación directa con el objeto de investigación y el título. En la medida que el objetivo general esté claramente establecido será más sencillo determinar los pasos que se deben dar para alcanzarlo. El verbo debe redactarse en infinitivo y estar relacionado con el tipo de la investigación seleccionada.

Los objetivos específicos están referidos a las acciones a realizar para lograr el objetivo general. Se acostumbra plantear entre tres o cuatro objetivos. El primero, referido a las teorías de entrada que sustentan la investigación; el segundo, referido al fenómeno que motiva la investigación; el tercero está relacionado con los elementos que están interviniendo en la situación investigada. El cuarto, pudiera establecer la relación entre objetivos 2 y 3, o estar referido a la propuesta. En cualquiera de los casos, tanto en el objetivo general como en los específicos sólo debe estar presente un verbo en infinitivo que indique la acción a lograrse.

De allí que al formular los objetivos se deben cumplir las siguientes condiciones: (a) iniciar la oración con el verbo en infinitivo (un solo verbo) por cada objetivo, (b) llevar a acciones concretas y alcanzables a través de la investigación y (c) la redacción debe ser clara y precisa. Igualmente se debe responder a tres interrogantes: a) ¿Qué se quiere? b) ¿Para qué? c) ¿Dónde?.

Objetivos

- Orientan las líneas de acción
- Precisan lo que se va a estudiar
- Sitúan al problema dentro de determinados límites

General

- Orienta la totalidad de la acción cognitiva
- Atiende el proceso global de estudio
- Guarda relación con el tema y el título

Específicos

- Son jerarquizados
- Orienta hacia un área más restringida de la dimensión del problema
- Precisa en términos más operacionales aspectos de la realidad

¿Qué elementos se deben considerar en una estructura conceptual de la educación militar desde una perspectiva...?

GUÍA DE VERBOS PARA LOS OBJETIVOS

<i>Cuantitativo (Duros / Fríos)</i>	<i>Cualitativos (Blandos / Cálidos)</i>
<p>Determinar Analizar – Definir Establecer, Medir Demostrar, Verificar Probar</p>	<p>Comprender, Interpretar Mostrar, Buscar Generar, Relacionar, Explorar Comparar o Contrastar Reflexionar, Visualizar, Sentir</p>
<p><i>Complejos</i> (Verbos No Determinantes)</p>	
<p>Descubrir, Configurar, Diseñar, Construir, Mostrar, Comparar, Relacionar, Evaluar, Interactuar, Englobar o Globalizar (Incluir), Validar, Contrastar, Contextualizar, Complementar, Aproximar</p>	

Ejemplos

TÍTULO DE LA TD	GENERAL	ESPECÍFICOS	METODOLOGÍA
<p>Aproximación teórica hacia la optimización de la extensión universitaria como proceso educativo liberado</p>	<p>Generar una aproximación teórica hacia la optimización de la extensión universitaria como un proceso educativo liberador, tomando como punto de partida la pedagogía crítica y la transformación social.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Develar los rasgos culturales y las prácticas cotidianas de la extensión universitaria en los actores clave.2. Comprender las percepciones y vivencias de los participantes sobre el proceso de extensión en el marco de la pedagogía crítica.3. Analizar los fundamentos teóricos y las posturas filosóficas que sustentan la extensión como proceso educativo liberador.4. Configurar la aproximación teórica emergente para la optimización de la extensión universitaria.	<p>Paradigma interpretativo. Enfoque cualitativo, métodos: fenomenológico, hermenéutico y etnográfico para la configuración de una teoría emergente.</p>

Ejemplos

<p>Lineamientos teóricos y didácticos sustentados en las tic, tac, tep para el desarrollo de las emociones en los estudiantes de 6 a 9 grado de las instituciones educativas rurales</p>	<p>Generar lineamientos teóricos y didácticos sustentado en tic, tac, tep para el desarrollo de las emociones en los estudiantes de 6 a 9 grado de las instituciones educativas rurales del departamento de Córdoba República de Colombia</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Interpretar la incidencia de la inteligencia emocional para el aprendizaje y desarrollo de las competencias de los estudiantes de grado de 6 a 9, en las diversas asignaturas de las instituciones educativas de zonas rurales del departamento de córdoba república de Colombia.2. Caracterizar los factores que intervienen en el desarrollo de las emociones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de grado 6 a 9, en instituciones educativas de zonas rurales del departamento de Córdoba, República de Colombia3. Develar los elementos para los lineamientos teóricos y didácticos en el proceso de formación basados en competencias socioemocionales y en mediación tic, tac, tep	<p>Paradigma postpositivista, enfoque cualitativo, método comparativo constante basado en la teoría fundamentada</p>
--	---	--	--

Ejemplos

<p>Constructo teórico-pedagógico de educación para la salud desde las voces universitarias orientada a la promoción de hábitos saludables</p>	<p>Consolidar fundamentos teóricos conforme a las concepciones de estudiantes y docentes en la cátedra de educación para la salud en el ámbito universitario orientada a la promoción de hábitos saludables</p>	<p>1.Develar las percepciones que tienen los estudiantes acerca de los hábitos saludables y educación para la salud desde su formación en la carrera de cultura física y deporte.</p> <p>2.Interpretar las concepciones de los docentes con base en sus expresiones y procesos desarrollados para la enseñanza la cátedra de educación en la salud y la formación de hábitos saludables.</p> <p>3.Concebir a partir de los significados manifestados por estudiantes y docentes, fundamentos teóricos que permitan una educación para la salud a partir de la promoción de hábitos saludables en la carrera de cultura física y deporte</p>	<p>Enfoque cualitativo, de carácter interpretativo y sustentado en el interaccionismo simbólico</p>
---	---	---	---

Ejemplos

<p>Aportes teórico pedagógicos para la formación escolar en el área de educación física de básica primaria fundamentado en la pedagogía conceptual Pamplona</p>	<p>Generar aportes teórico pedagógicos para la formación escolar en el área de educación física en básica primaria fundamentado en la pedagogía conceptual</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar los modelos pedagógicos empleados por los profesores de la básica primaria en la clase de educación física.2. Interpretar las percepciones de los docentes de básica primaria respecto a la pedagogía conceptual y pedagogías activas en la clase de educación física.3. Configurar dimensiones y aportes teórico pedagógicos modo diseño curricular en el área de educación física para básica primaria sustentado en la pedagogía conceptual y/o dialogante	<p>Enfoque cualitativo interpretativo y bajo el método fenomenológico, entrevistas semiestructuradas con ocho docentes del área de primaria</p>
---	--	--	---

Ejemplos

<p>Visión intercultural de la integración educativa de escolares migrantes venezolanos</p>	<p>Generar lineamientos teóricos con los procesos de integración educativa desde la interculturalidad de niñas, niños y adolescentes migrantes venezolanos dentro de la institución de educación básica seleccionada</p>	<p>1.Describir los criterios aplicados para la admisión y permanencia escolar de las niñas, los niños y adolescentes migrantes venezolanos dentro de la institución de educación seleccionada</p> <p>2.Interpretar desde la educación intercultural los criterios aplicados para la integración educativa de los niños y adolescentes migrantes venezolanos en la institución de educación seleccionada.</p> <p>3.Desarrollar los fundamentos teórico-procedimentales emergentes para una integración educativa desde la interculturalidad de las niñas, los niños y adolescentes migrantes venezolanos dentro de la institución de educación básica seleccionada.</p>	<p>Interpretativo bajo un enfoque cualitativo y el método de la teoría fundamentada. de tal manera, observación participante de las interacciones entre los estudiantes colombianos y migrados venezolanos, entrevista semiestructurada a un grupo de seis docentes</p>
--	--	--	---

Ejemplos

<p>Teorética de la enseñanza de la filosofía desde una visión constructivista, basada en la tecnología multimedia para estudiantes</p>	<p>Construir una teorética de la enseñanza de la filosofía basada en tecnologías multimedia para estudiantes de grado 11, en instituciones educativas de Valledupar desde una visión del constructivismo</p>	<p>1.Comprender el modelo de enseñanza de la filosofía que tienen los docentes de grado 11, en instituciones educativas de Valledupar, Colombia. 2.Explicar las interacciones vinculadas con el quehacer filosófico para docentes de grado 11, en instituciones educativas de Valledupar, Colombia, visto desde el uso de las tecnologías multimedia 3.Develar una teorética de la enseñanza de la filosofía desde una visión del constructivismo, basada en herramientas de animación con tecnología multimedia</p>	<p>Método hermenéutico</p>
--	--	--	----------------------------

Ejemplos

Gerencia pública centrada en la satisfacción laboral y el compromiso organizacional	Generar un constructo teórico dirigido a la gerencia pública de los órganos superiores del nivel central de las alcaldías considerando la satisfacción laboral y el compromiso organizacional del talento humano.	<ol style="list-style-type: none">1. Analizar los fundamentos teóricos que sustentan la gerencia pública, la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, a fin de apoyar las ideas rectoras de la investigación.2. Determinar las acciones gerenciales asumidas en los órganos superiores del nivel central de la alcaldía del municipio Girardot del estado Aragua.3. Establecer la relación que existe entre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional del talento humano que integra los órganos superiores del nivel central de la alcaldía del municipio Girardot del estado Aragua.4. Elaborar un constructo teórico dirigido a la gerencia pública de los órganos superiores del nivel central de la alcaldía del municipio Girardot del estado Aragua, considerando la satisfacción laboral y el compromiso organizacional del talento humano.	Enfoque racionalista-realista, paradigma positivista, enfoque cuantitativo, diseño de campo de carácter descriptivo-correlacional, no experimental y transeccional, muestra de 70 trabajadores mediante un muestreo no probabilístico intencional, se le aplicaron tres instrumentos indexados: escala de Meyer, Allen y Smith; escala de Spector y Proceder Gerencial de Romero
---	---	---	--

Ejemplos

<p>Modelo de gestión por resultado para el desempeño organizacional en las empresas distribuidoras de suministros del estado Sucre</p>	<p>Generar un modelo de gestión por resultado para el desempeño organizacional en las empresas distribuidoras de suministros del estado Sucre;</p>	<p>Paradigma positivista, enmarcándose en una ontología realista, con una población integrada por cuarenta (40) personas distribuidas entre gerentes y empleados pertenecientes al sector distribución de suministros, a quienes se les aplicó un instrumento tipo cuestionario con alternativas de respuestas, conformado por treinta y cuatro (34) ítems</p>
--	--	--

Ejemplos

<p>Implicaciones emergentes de la didáctica de la matemática en entornos virtuales de aprendizaje</p>	<p>Producir un modelo teórico acerca de las implicaciones emergentes de la didáctica de la matemática en entornos virtuales de aprendizaje en la educación universitaria.</p>	<p>1. Diagnosticar el corpus de conocimientos acerca de las implicaciones emergentes de la didáctica de la matemática que poseen los estudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas de la universidad bicentenaria de Aragua.</p> <p>2. Determinar los elementos conceptuales, actitudinales y procedimentales intervinientes en los entornos virtuales de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de ingeniería en la institución objeto de estudio.</p> <p>3. Construir los ejes estructurales de un modelo teórico que configure las implicaciones emergentes de la didáctica de la matemática en los entornos virtuales de aprendizaje de la educación universitaria</p>	<p>Paradigma positivista con enfoque cuantitativo usando el método hipotético-deductivo. la población se conformó por una muestra de 38 estudiantes de la escuela de ingeniería de la UBA. como técnica de recolección de datos se empleó la encuesta y como instrumento el cuestionario.</p>
---	---	--	---

Justificación de la Investigación

Debe ser redactado considerando los elementos positivos que se pretenden alcanzar mediante la atención al problema planteado; señalándose quiénes directa o indirectamente resulten beneficiados, especificando a su vez en qué consiste ese beneficio. Igualmente se debe responder a las siguientes interrogantes:

- ¿Por qué es necesario resolver la situación investigada?
- ¿Qué soluciona?
- ¿Quiénes y de qué manera se benefician?
- ¿Cuál es la relevancia social, institucional y científica del tema?
- ¿Cuáles son los aportes teóricos, prácticos y metodológicos?
- ¿Cuál es la viabilidad del estudio?
- ¿Cuál es su originalidad?
- ¿Qué es lo innovador del estudio y en qué se diferencia de lo encontrado en los antecedentes?
- ¿En qué se beneficia la línea de investigación en la cual se inserta el estudio?

Marco Teórico

Antecedentes

Tesis Doctorales
Internacionales y Nacionales

De los últimos 5 años

Que guarden relación
con su tema

Autor, año, título, grado,
universidad, país, objetivo
general, principales
fundamentos teóricos,
metodología utilizada, algunos
resultados, aporte a la
investigación que se realiza

Teorías de Entrada

**Nombre de la Teoría,
Autor, País, Año**

**Principales postulados
de la teoría**

**Aportes de la Teoría a
la Investigación**

Clásicas y Contemporáneas

Deben estar muy bien desarrolladas ya que son insumo para el análisis e interpretación de los hallazgos y la generación de la teoría de salida

Bases Teóricas

Desarrollo de Temas y Subtemas

Definición, principios, características, procedimientos

Se desprenden de las palabras clave el título

En el caso de maestría y Doctorado agregar teorías

AUTORES
ACTUALES
PERTINENTES
ESPECIALIZADOS

- No es un glosario
- Si es un desarrollo de los aspectos medulares sin los cuales el tema no se entiende

Fundamentación Legal

En orden jerárquico según la pirámide de Kelsen

Solo el extracto del artículo que le interesa

Analizar brevemente cada artículo en función de su investigación

Incluir Plan de la Patria

**Asegurarse
que sea la
LEY
VIGENTE**